

С. 109-115. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44280112>.

14. Иванова Т. Л. Диагностика среды предприятия как важнейший этап стратегирования в угольной промышленности / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2020. – № 9. – С. 213-217.

УДК 378:005.6
DOI

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

БАРЫШНИКОВА Е. И.
канд. экон. наук, доцент
Воркутинский филиал
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»,
г. Воркута, Российская Федерация

В связи с существенными и быстро прогрессирующими изменениями социально-экономических условий современного общества очевидной стала необходимость новых подходов к организации системы обеспечения качества образования на всех его этапах, начиная со школ и заканчивая высшими учебными заведениями. Система информационно-аналитического обеспечения в сфере образования должна выполнять ряд комплексных задач, направленных на развитие системы образования, в соответствии с целевой ориентацией и текущей категориальной работой учреждений образования.

Ключевые слова: образовательное пространство, качество образования, менеджмент, информационно-аналитическая система.

DEVELOPMENT OF MODULES OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION

BARYSHNIKOVA E. I.
candidate of economic science,
associate professor,
Vorkuta branch «Ukhta State Technical
University», Vorkuta, Russian Federation

In connection with the significant and rapidly progressing changes in the socio-economic conditions of modern society, the need for new

approaches to the organization of the quality assurance system of education at all its stages, from schools to higher educational institutions, has become obvious. The system of information and analytical support in the field of education should perform a number of complex tasks aimed at the development of the education system, in accordance with the target orientations and the current categorical work of educational institutions.

Keywords: educational space, quality of education, management, information and analytical system.

Актуальность темы исследования. Цифровизации в образовании - информатизация вуза, понимаемая как создание и использование информационных компьютерных систем и технологий в различных областях его деятельности. Это процесс организации работы с информацией, которая рассматривается как представление знаний и сообщений о профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов ВУЗа в образовательной, научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности. Это длительный целенаправленный и организованный процесс изменений, ориентированный на обеспечение сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и эффективного использования в образовательном процессе и в системах управления образованием современных, постоянно обновляющихся информационных и коммуникативных технологий.

Введение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) потребовало решения новых задач в области информатизации учебного процесса:

- обеспечение возможности ежегодного обновления образовательных программ;
- формирование информационной компетентности по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров;
- предоставление всеобщего доступа к электронным образовательным ресурсам;
- создание электронных сред обучения для обеспечения самостоятельной работы студентов.

Целью исследования является рационализация и реинжиниринг системы управления учебным заведением, направленная на повышение качества управления за счет реализации комплексного подхода с использованием современных информационных технологий.

Степень разработанности темы исследования.
Методологический базис функционирования социально-экономических систем в условиях рынка заложен классиками экономической науки Д. Алленом, М. Вебером, Д. Гелбрейтом, Д. Кейнсом, Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном.

Вопросам совершенствования систем управления организациями и, в частности, поиску новых форм их функционирования, посвящены труды зарубежных исследователей, среди которых: И. Ансофф, Э. Долан, Д. Линдсей, А. Файоль.

Специфичность управления социально-экономическими системами, как процесса, к которым, безусловно, относятся учебно-методические комплексы и образовательные организации, достаточно широко представлена в научных трудах И. Александрова, А. Амутинова, Н. Бабинцева, Л. Гончаровой, А. Гранберга, Н. Кетовой, Ю. Колесникова, Н. Некрасова, В. Овчинникова, Р. Попова, Р. Шниппера.

Методические аспекты управления образовательным пространством с учетом возможности использования аналитических методов прогнозирования и диагностики их состояния проанализированы в исследованиях С. Андреева, В. Белоусова, А. Дружинина, В. Игнатова, О. Пчелинцева, М. Терованесова, С. Тяглова.

Математическое моделирование в сфере образования и управления социально-экономическими системами подробно представлено в научных работах С. Айзермана, Р. Акперова, К. Буркова, Г. Гореловой, Н. Лябаха, Я. Магнуса, В. Мхитаряна, С. Чефранова.

Изложение основного материала исследования.
Эффективность информационно-аналитических систем объективно определяет уровень информированности конкретных субъектов управления в образовательных учреждениях. Основной проблемой в исследуемой области выступает принципиальная необходимость фундаментализации, непрерывности образования, использования опыта, накопленного системой образования, а также максимальное расширение внедрения в образовательные процессы средств информатизации образования и компьютерных технологий, как на уровне учебного процесса, так и на уровне управления им. Решение данной проблемы сосредоточено в области использования систем информационно-аналитического обеспечения, которые отвечают

современным требованиям и вызовам в образовательной сфере. В целом, к задачам системы информационно-аналитического обеспечения в сфере образования относятся следующие: содействие образовательному процессу на макроуровне системы образования; содействие функционированию и развитию образовательных учреждений образования; оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие государственных образовательных стандартов общего образования; стимулирование развития творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений; создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; оказание учебно-методической и информационной поддержки всем участникам образовательного процесса; содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политики и др.

Следует отметить, что данные задачи отчасти согласуются с задачами методических отделов, информационно-методических комплексов и служб информационного обеспечения в учреждениях сферы образования. Вместе с тем, очевиден факт комплексного подхода в случае проектирования систем информационно-аналитического обеспечения, которые позволяют синтезировать единообразный подход к образовательным процессам в учреждениях, что будет способствовать синергическому эффекту от их использования.

Решение данных задач обеспечивается реализацией системой информационно-аналитического обеспечения следующих функций:

Информационная – направлена на фактологическое обеспечение образовательных учреждений информацией об управляемых процессах и создание банка данных нормативно-правовой, научно-методической, методической и прочей педагогической информации.

Аналитическая функция предполагает обеспечение мониторинга профессиональных и информационных потребностей работников образовательных учреждений и педагогов, проведение анализа состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях. Данные направления являются приоритетным и предназначаются для определения направлений совершенствования учебного процесса и преподавательской работы

в образовательных учреждениях. Вместе с тем критериальным условием аналитической работы в рамках системы информационно-аналитического обеспечения в сфере образования выступает обязательность и безусловность выявления объективных, субъективных и стохастических затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе.

Организационно-методическая функция системы информационно-аналитического обеспечения является наиболее комплексной, так как направлена на изучение запросов работников образовательных учреждений, связанных с организацией учебного процесса, включая вопросы методического обеспечения, сопровождения и практической помощи педагогическим работникам в рамках учебного процесса. В систему информационно-аналитического обеспечения входит также комплекс вопросов методического и информационного сопровождения профильного обучения в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечения комплектования библиотечных фондов и учебно-методической литературы.

Консультационная функция системы информационно-аналитического обеспечения направлена на комплексную организацию консультационной работы для педагогических и руководящих работников районной образовательной системы. По сути, она сводится к популяризации и разъяснению результатов новейших педагогических исследований.

Таким образом, системы информационно-аналитического обеспечения предназначены для повышения эффективности управления учебным процессом в образовательных учреждениях.

Отдельно следует отметить, что системы информационно-аналитического обеспечения образовательных учреждений проектируются в условиях необходимости их интеграции в информационно-аналитические системы более высокого уровня в образовательной среде, согласно административной иерархии в масштабе районов, городов, областей и страны в целом.

Целевой комплекс проектирования систем информационно-аналитического обеспечения в сфере образования предполагает решение ряда задач:

информатизация управления образовательными и методическими процессами;

обеспечение открытого характера информатизации образовательных и методических процессов;

формирование цельной информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных процессов и обеспечение взаимодействия органов управления образованием и руководителей образовательных учреждений;

обеспечение образовательных учреждений средствами информатизации, учебно-методическими комплектами и их распределенное представление конечным пользователям в удобной для них форме;

профессиональное развитие кадров системы образования в области информационных и коммуникационных технологий.

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование и развитие систем информационно-аналитического обеспечения в сфере образования строится на программном управлении, основу которого составляет конкретная задача, связанная со спецификой образовательной деятельности конкретного учреждения.

Целевые программы являются в данном случае средствами обеспечения целенаправленности и интегрированности усилий работников образования для решения актуальных и перспективных задач развития образования в национальном, региональном, районном или организационном масштабе.

Необходимо создание единого интеграционного образовательного пространства и взаимодействие всех учебных заведений в плане профессиональной ориентации, подготовки специалистов и выполнения социального заказа. Реализация этой идеи позволит обеспечить единство учебного, научного и инновационного потенциала учебных заведений во взаимосвязи с экономической и социальной сферой города и региона. Управление такой сложной и многоаспектной системой, как объединение разнородных учреждений образования едиными целями, задачами и системой управления, невозможно без создания единого информационного пространства.

Учитывая иерархическое и интеграционное взаимодействие всех учреждений образования, а также большое количество учебных заведений, ведущих подготовку специалистов разного уровня, в пределах одного территориально-экономического комплекса необходимо создать информационную систему, ориентированную на достижение определенного качества

образования. Информационная система, функционируя в разных учебных заведениях, будет обладать достаточной степенью мобильности, чтобы быстро отражать все изменения в структуре управления образовательными учреждениями и содержании образовательной деятельности.

Такая система, основываясь на системном подходе к управлению, позволит добиваться постоянного процесса совершенствования образовательных услуг, достигать современного уровня подготовки специалистов посредством обеспечения качества самого образовательного процесса. Создание единого информационного пространства позволит более эффективно использовать имеющийся кадровый, материально-технический и информационный потенциал системы образования территории.

Это возможно только при переходе на качественно новые технологии работы с данными, на основе сетевых компьютерных технологий, непосредственно компьютерных сетей, современных методов использования баз данных и программных средств.

Предлагаются следующие принципы построения информационно-управляющей системы сети ВУЗов, основанные на системности, модульности, инвариантности методов управления и децентрализации управленческих решений:

1. Вовлечение сотрудников в процесс управления – контроль и ответственность при вводе информации на удаленных рабочих местах.

2. Разрушение барьеров между подразделениями.

3. Поддержка и поощрение образования, научных достижений и самосовершенствования профессорско-преподавательского состава через их общедоступность, обеспечиваемую размещением данных в информационной системе.

4. Ориентация работы филиала ВУЗа на заказчика, т.е. на выпуск специалистов, которые востребованы в пределах территориально-экономического комплекса.

5. Принятие эффективных решений, которые основываются на достоверных и оперативных фактах.

Внедрение информационной системы ведет к улучшению качества образования через повышение эффективности работы подразделений, сокращение объема бумажной документации и документооборота, возможность аналитического исследования

массивов данных, облегчает подготовку к лицензированию, аттестации и аккредитации.

Разработанная система позволяет оперативно контролировать состояние структурных подразделений, а в перспективе и объединения учебных заведений, оперативно управлять учебным заведением с учетом постоянного повышения требований к качеству образования. На ее основе определяются и информационно обеспечиваются управляющие воздействия на базе стандартов ISO 9000, которые базируются на принципах:

- вся деятельность учебного учреждения должна быть ориентирована на клиента (студентов, руководителей муниципальных органов и предприятий территориально-экономического комплекса);

- обеспечение управляемости и наблюдаемости всех процессов в учебном учреждении;

- вовлечение в управление учебной организацией персонала и его мотивация;

- подходы к управлению, основанные на процессном представлении всех видов учебной, методической, научной и внеучебной деятельности;

- непрерывное совершенствование системы качества образования;

- все управленческие решения должны быть основаны на достоверных, актуальных и непротиворечивых фактических данных.

Вывод. Информационно-аналитическая система обеспечивает повышение качества образования студентов за счет сокращения времени, затрачиваемого административно-педагогическим персоналом образовательной организации на подготовку и анализ информации для принятия решения и, соответственно, увеличения времени, затрачиваемого на подготовку и введение собственно учебного процесса.

Список использованных источников

1. Пуденко, Т.И. Методологические и теоретические основания управления устойчивым развитием территориальных систем образования / Теоретико- методологические основы проектирования современной системы управления образованием: сборник научных трудов/ ФГНУ «Институт управления образованием» РАО; – М.; СПб.: Нестор-История, 2013. – 321 с.

2. Попова, О.А. Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений в условиях роста их самостоятельности: история и современность/О.А. Попова// Управление образованием: теория и практика (электронный журнал). – 2014, № 2. - Режим доступа: [www. iuogao.ru](http://www.iuogao.ru). Управление образованием: теория и практика 2014 № 3 – С.45

3. Попенкова, О.Э. Сетевое взаимодействие муниципальных методических служб при сопровождении инновационного развития общеобразовательных организаций /О.Э.Попенкова//Управление образованием: теория и практика (электронный журнал). – 2014, № 2. - Режим доступа: www. iuogao.ru.

4. Цирульников А.М., Русаков А.С., Эпштейн М.М. Инновационные комплексы в сфере образования: Рекомендации по созданию и управлению/А.М. Цирульников, А.С. Русаков, М.М. Эпштейн – Санкт-Петербург: Агентство Образовательного Сотрудничества, 2009. – 224 с.

5. Чечель, И.Д. Модель профессиональной компетентности специалиста экспертно-консультационной службы / И.Д. Чечель //Управление образованием: теория и практика (электронный журнал). – 2013, № 4. - Режим доступа: www. iuogao.ru.

6. Потемкина, Т.В. Изучение запросов на услуги экспертно-консультационного характера у субъектов образования /Т.В.Потемкина // Управление образованием: теория и практика (электронный журнал). – 2013, № 4. - Режим доступа: www. iuogao.ru.

7. Новоселова С.Ю. Качество образования как важнейший приоритет в развитии управления общеобразовательными учреждениями и организациями//Информатика и образование. – 2011. - №11.– С.87-90.

8. Давыдова Н.Н. Методологические основания управления образовательными учреждениями в условиях сетевого взаимодействия /Н.Н. Давыдова, В.А. Федоров //Казанская наука. 2013. № 9. - С. 13–21.